

Technologie pro podporu adaptability a efektivity Hasičského záchranného sboru ČR – identifikace potřeb

Dopady technologických trendů budou ovlivňovat činnost, funkci a organizaci Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) i prostředí, ve kterém HZS ČR působí. Z hlediska strategického rozvoje HZS ČR je proto nutné současný technologický vývoj sledovat a identifikovat vhodná řešení pro posílení efektivity jeho činnosti a jeho adaptability na nové operační prostředí. Pro identifikaci vhodných technologií je nutné definovat hlavní rozvojové potřeby, které mohou být pomocí nových technologií naplňovány. Cílem tohoto příspěvku je představení metodického rámce a dosažených výsledků identifikace potřeb, které představují zásadní předpoklad pro definování relevantních technologických řešení umožňujících zvýšení efektivity a adaptability HZS ČR. Identifikace potřeb byla realizována v rámci řešení projektu Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivity Hasičského záchranného sboru ČR, který byl podpořen Programem bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022.

Tento článek je dílčím výsledkem projektu VI20192022113, který byl řešen v letech 2019 až 2022 s finanční podporou Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022.

Klíčová slova: nové technologie; Hasičský záchranný sbor; bezpečnost; efektivita; adaptabilita

Ondřej Pokorný
Kristýna Meislová

Technologické centrum Praha, CZ

Recenzovaná přehledová stať

Obdrženo redakcí: 19. 8. 2022

Přijato k publikování: 5. 12. 2022

Technologies to support the adaptability and efficiency of the Fire Rescue Service of the Czech Republic – identification of needs

The impact of technological trends will influence the activities, function and organisation of the Fire Rescue Service of the Czech Republic (FRS CR) and the environment in which the FRS CR operates. From the perspective of the strategic development of the FRS CR, it is therefore necessary to monitor current technological developments and identify appropriate solutions to enhance the efficiency of its activities and its adaptability to the new operational environment. In order to identify appropriate technologies, it is necessary to define the main development needs of the FRS CR that can be fulfilled by means of new technologies. The aim of this paper is to present the methodological framework and the achieved results of the needs identification, which represent a fundamental prerequisite for the definition of relevant technological solutions that will allow to increase the efficiency and adaptability of the FRS CR. The identification of needs was carried out within the framework of the project Technological Foresight for Supporting the Adaptability and Efficiency of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, which was supported by the Security Research Programme of the Czech Republic 2015–2022.

This article is a partial result of the project VI20192022113, which is carried out between 2019 and 2022 with the financial support of the Ministry of the Interior of the Czech Republic within the Security Research Programme of the Czech Republic 2015–2022.

Keywords: new technologies; Fire Rescue Service; safety; efficiency; adaptability

Ondřej Pokorný
Kristýna Meislová

Technology Centre Prague, CZ

Peer-reviewed synoptic paper

Received: 19. 8. 2022

Accepted for publication: 5. 12. 2022

Úvod

Technologické trendy a jejich implikace budou ovlivňovat aktivity realizované Hasičským záchranným sborem ČR (HZS ČR), a měly by být proto uvažovány při formulování a realizaci jeho strategického rozvoje. Podpora znalostí o budoucím technologickém vývoji a jejich využití při rozvoji strategické koncepce byla hlavním úkolem při řešení projektu Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Projekt byl realizován Technologickým centrem Praha v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022 za podpory Ministerstva vnitra ČR.

Cílem projektu byla identifikace technologických trendů a vynořujících se technologií, které budou mít podstatný vliv na činnost, funkce, organizaci a vybavení HZS ČR a zároveň budou působit na operační prostředí HZS ČR, a budou tak součástí komplexní technologické a společenské změny. Projekt se tak pokouší odpovědět na dvě základní otázky:

- 1) Jak budou nové trendy ovlivňovat operační prostředí HZS ČR a jak se na tento vývoj může HZS ČR adaptovat?
- 2) Jaké nové technologie umožní zvýšit efektivitu činností HZS ČR?

Předmětem projektu tedy bylo primárně neomezené spektrum technologií, přičemž kritéria jejich významu pro HZS ČR nebyla předem definována, naopak, formulace možných oblastí, které je možné pomocí nových technologií zefektivnit, byly integrální součástí procesu expertních konzultací mezi zástupci HZS ČR a zpracovatelem projektu. Článek představuje první část řešení projektu, která se věnovala definici hlavních rozvojových potřeb HZS ČR. Rozvojové potřeby potom představovaly definiční rámec pro identifikaci relevantních technologických řešení, která mohou kvalitativně rozvíjet činnosti HZS ČR a zvyšovat jeho efektivitu a adaptabilitu.

Metodický rámec definice rozvojových potřeb

Identifikace potřeb HZS ČR představovala hlavní předpoklad pro definování relevantních technologických řešení, která umožní zvýšení efektivitu a adaptability HZS ČR. Pro získání prvotního přehledu o možných potřebách HZS ČR bylo provedeno nejprve dotazníkové šetření, které bylo následně doplněné polostrukturovanými hloubkovými rozhovory. Dotazníkové šetření se účastnilo 43 zástupců HZS ČR, kteří byli vybráni tak, aby svou expertizou pokrývali všechny specifické činnosti realizované HZS ČR (prevence, ochrana obyvatelstva a krizové řízení, civilní nouzová připravenost, strategie a řízení jednotek požární ochrany atd.).

Vzhledem k využití otevřených otázek v dotazníkovém šetření, které poskytly respondentovi velkou míru volnosti v odpovědi, byla úroveň detailu a konkrétnosti získaných odpovědí relativně různorodá. Dotazníkové šetření bylo proto nutné doplnit o osobní polostrukturované rozhovory, které pomohly získat další informace a prohloubit potřebný vhled do problematiky. Pro hloubkové rozhovory bylo osloveno 14 odborníků HZS ČR, jejichž expertiza zahrnuje oblast činnosti, kterou se nepodařilo prostřednictvím dotazníku dostatečně reflektovat. Oslovení byli i ti experti, jejichž specializace a působnost v rámci HZS ČR zaručuje průřezové znalosti o aktivitách HZS ČR. Informace získané z rozhovorů a dotazníkového šetření byly dále rozšířeny a zpřesněny o technologicky specifické informace, a to na základě rešerše (především zahraniční) odborné literatury a koncepčních dokumentů HZS ČR.

Identifikované potřeby byly následně expertně hodnoceny. Hlavním smyslem hodnocení potřeb HZS ČR bylo jejich expertní posouzení z hlediska jejich významu pro rozvoj efektivitu a adaptability HZS ČR v současných systémových podmínkách. Hodnoceno bylo šest kritérií, která byla sdružena do tří hlavních parametrů – relevance, přínosu a kapacity. Relevance popisuje, zda je daná potřeba klíčová pro efektivní plnění hlavních úkolů HZS ČR a pro zajištění adaptability HZS ČR v systémových podmínkách ČR. Přínos popisuje vliv dané potřeby na zlepšení bezpečnosti zasahujících jednotek a přínos dané potřeby ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva ČR. Kapacita popisuje schopnost ovlivnit operační prostředí pro HZS ČR, resp. využitelnost řešení potřeby ve většině činností HZS ČR.

Struktura rozvojových potřeb a domén

Výchozí seznam potřeb byl vymezen na základě realizovaného dotazníkového šetření a rozhovorů se zástupci HZS ČR. Tyto informační zdroje byly doplněny rešerší zahraničních informačních zdrojů a národních strategických a koncepčních dokumentů, které se tematicky dotýkají rozvoje a budoucího směřování záchranných sborů¹. Získané výstupy byly analyzovány a transformovány do popisu jednotlivých potřeb. Definované potřeby byly seskupeny do tematicky souvisejících celků – domén. Domény představují relativně široké tematické oblasti související s běžně realizovanými činnostmi a aktivitami HZS ČR (nejedná se primárně o oblasti přímo reagující na vymezení typových aktivit HZS ČR či na činnosti související s řešením mimořádné události), do kterých byly klastrovány rozvojové potřeby HZS ČR.

Důvodem pro vymezení domén byla zejména skutečnost, že jednotlivé potřeby nepředstavovaly obsahově disjunktní celky a lze předpokládat, že jejich řešení lze dosáhnout aplikací jedné technologie. Klastrování potřeb do domén bylo tedy realizováno na základě obsahu potřeb a jejich možného technologického řešení. Definice domén a potřeb je následující: (1) Doména představuje širokou problémovou oblast aktivit, které jsou realizovány HZS ČR (nejedná se primárně o typové aktivity) a které obsahují podobné tematicky a problémově vymezené potřeby, (2) které mohou být částečně řešeny pomocí implementace nových technologií (případně výsledků výzkumu, vývoje a inovací) a které jsou nezbytné ke schopnosti provádět jednotlivé úkony HZS ČR vedoucí k eliminaci řešené události.

Vymezení domén je následující:

- 1) Znalost prostředí v oblasti zásahu – schopnost včas získat, analyzovat a prioritizovat specifické znalosti a informace, které se týkají kontextu situace a případných rizik a hrozeb pro zasahující hasiče a které jsou významné pro úspěšné řešení zásahu.
- 2) Komunikace – schopnost účinné komunikace mezi všemi účastníky zapojenými do řešení události, která přispívá k bezpečnému a efektivnímu zásahu a koordinaci jednotlivých činností a která není omezená fyzickým prostředím v místě zásahu.
- 3) Řízení a koordinace zásahů – podpora rozhodování velitele zásahu při stanovování priorit při řešení události, plánování nasazení zdrojů a kapacit a sdílení příslušných informací nutných pro efektivní řízení zásahu ve stresovém prostředí.
- 4) Zajištění zdraví zasahujících hasičů – identifikace a eliminace potenciálních externích rizik a hrozeb pro zasahující hasiče, posilování aktivní ochrany zdraví zasahujících hasičů prostřednictvím ochranných prvků.

- 5) Školení a trénink – předávání informací a zkušeností při řešení zásahu a trénink modelových situací pro zvyšování efektivity činnosti HZS ČR.
- 6) Získávání aktuálních informací – zvyšování situačního povědomí prostřednictvím integrace dat z různých zdrojů v reálném čase pro efektivní řešení zásahu, zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů a obyvatel v blízkosti zásahu a pro zajišťování dat pro vyšetření příčiny události.
- 7) Práce s veřejností – komunikace a zveřejňování informací o činnostech HZS ČR, podpora prevence ochrany obyvatelstva a prevence vzniku mimořádných událostí, sdílení informací o situaci v místě zásahu směrem k veřejnosti.
- 8) Identifikace a hodnocení hrozeb a rizik a plánování – posuzováním dopadů zásahu či řešení mimořádné události na místní obyvatele, jejich majetek a životní prostředí s cílem jejich možné eliminace, které může pomoci při rozhodování o možných variantách zásahu.

Znalost prostředí v oblasti zásahu

Doména integruje potřeby zacílené na oblast získávání a analýzu specifických informací a znalostí, které se týkají prostředí, ve kterém je zásah HZS ČR realizován, a okolností vzniku samotného incidentu. Povahy a míra nebezpečí, které vznikají při řešení události, se dynamicky mění (typickým příkladem jsou povodně, úniky chemických látek do okolního prostředí apod.) [1]. Znalost o možných rizicích, která již v místě incidentu existují, a o těch, která mohou potenciálně ovlivnit zdraví a bezpečnost zasahujících hasičů či kontaminovat okolní prostředí, je pro úspěšné provedení zásahu zásadní.

Získané informace by měly zohledňovat jak aktivní, tak pasivní hrozby. Aktivní hrozby a rizika jsou definovány jako objekty nebo osoby, které existují v místě události a které jsou aktuálně nebo bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví zasahujících hasičů, obětí události nebo veřejnosti v místě zásahu. Příkladem může být přítomnost hořlavých nebo výbušných chemikálií v blízkosti požáru, významná strukturální nestabilita budov nebo trosky v blízkosti zásahu, aktivní střelec apod. Identifikace, lokalizace a sledování těchto hrozeb umožní velitelům zásahu bezpečněji provádět zásahové operace [2]. Pasivní hrozby a nebezpečí jsou definovány jako objekty nebo osoby, které existují na místě incidentu a které nejsou aktuálně nebo bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví zasahujících hasičů, obětí nebo veřejnosti. V průběhu incidentu se mohou pasivní hrozby aktivovat.

K posílení situačního povědomí v místě zásahu a k zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů i okolní události je přínosné v reálném čase sledovat přesnou lokalizaci hasičů, a to v jakémkoliv fyzickém prostředí. Technologie, která umožní sledovat polohu zasahujícího hasiče, by měla také integrovat informace o poloze známých aktivních i pasivních hrozeb, a tím zvyšovat bezpečnost prováděného zásahu [3]. To by umožnilo velitelům zásahu a operačním důstojníkům přesně lokalizovat a sledovat hasiče kdekoli v místě incidentu a v případě nebezpečí rychle a efektivně řídit záchranné akce k evakuaci ohroženého či zraněného hasiče.

Řešení tohoto požadavku zahrnuje nástroje, které umožní přesnou lokalizaci zasahujících hasičů ve vnitřních i vnějších podmínkách, včetně prostoru pod zemí, a tuto lokalizaci umožní zobrazit prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní. V případě, že jsou v oblasti zásahu pomocí senzorů či jiných detekčních systémů identifikovány rizika a hrozby pro zasahující hasiče, technologie by je měla být schopna zobrazovat také. Současně využívané technologie výše uvedené

požadavky integrálně nenabízí. Nynější technologie jsou omezeny především na vizuální sledování objektu a jejich vlastní hlášení polohy pomocí rádia. Některé bezpečnostní rádiové systémy zahrnují i hlášení o poloze pomocí GPS, ale tato funkce je vázána na externí infrastrukturu. Komerční GPS systémy zase nefungují v některých prostředích s různými fyzickými bariérami a nejsou rezistentní vůči všem rizikům a hrozbám v místě události.

Pro technologické řešení potřeb v této doméně je zásadní schopnost průběžného sledování a monitorování potenciálních rizik a hrozeb v místě události, a tak zvyšovat situační povědomí. Technologie pro průběžnou analýzu stávajících a vznikajících hrozeb a pro monitorování oblasti zásahu budou muset být řešeny modulárně pomocí mobilních platforem, skupin senzorů, softwaru na integraci dat, vyhodnocení hrozeb a nástrojů podpory rozhodování [4]. Technologie by měly nabízet také možnost integrace získaných informací na graficky přehledném uživatelském rozhraní.

Komunikace při zásazích

Schopnost komunikovat se zasahujícími hasiči za jakýchkoliv podmínek v okolním prostředí je zásadní, protože umožňuje bezpečnou a efektivní odezvu na řešenou událost. Koordinace činnosti zasahujících hasičů, operačních důstojníků a veřejnosti závisí na včasných, spolehlivých a účinných způsobech komunikace. Během incidentu může komunikace zahrnovat velký počet respondentů z různých složek a systémů v různé geograficky velké oblasti. Nedostatky komunikační kapacity nebo komunikační infrastruktury mohou být jedním z hlavních důvodů neefektivního řešení incidentu [5]. Schopnost komunikace zasahujících hasičů a dalších členů IZS má významný dopad na efektivitu zásahu a bezpečnost hasičů. Schopnost efektivně komunikovat omezuje zejména fyzické prostředí v oblasti zásahu – vnitřní uspořádání budov, tunely, podzemní prostory nebo velké vzdálenosti.

Navzdory relativně vysoké míře veřejného a soukromého financování rozvoje technologií pro interoperabilní komunikaci zůstává jejich nízká implementace z důvodu chybějícího cenově dostupného řešení nadále významným faktorem, který může omezit efektivitu zásahu [6].

V současné době jsou využívána zařízení pozemního mobilního rádia (LMR) typu push-to-talk. Mnoho z nich je schopno pouze vysílat a přijímat hlasovou komunikaci na konkrétních frekvencích. Komerčně dostupné chytré telefony poskytují další přístup k videu a datům, většina však není odolná, aby vydržela strohá prostředí v místě zásahu [7]. Jejich konektivita je ovlivněna dostupným pokrytím mobilních sítí. Kromě toho mohou být stávající mobilní sítě zahlceny objemem přenášených dat a řešení incidentů a komunikace mohou být v tomto případě ohroženy. Pro zajištění bezproblémové komunikace je nutné implementovat takové technologie, které umožní jasnou, úspěšnou a bezpečnou obousměrnou komunikaci, která poskytne data a informace potřebné pro situační povědomí a pro realizaci zásahu.

Řešení této potřeby může být realizováno kombinací implementace několika systémů zařízení, síťového softwaru a infrastruktury, která umožní interoperabilní komunikaci během řešení události. Jedná se zejména o interoperabilní komunikaci mezi oprávněnými respondenty (mezi různými složkami IZS) pomocí přenosu hlasu, videa a dat. Dále se jedná o technologie zajišťující komunikaci ve všech operačních prostředích, včetně vnitřního prostředí budov, v podzemí a které umožní komunikovat přes fyzické bariéry. Předpokladem pro řešení této potřeby je implementace fyzicky odolných, jednoduše ovladatelných a nositelných komunikačních systémů.

Řízení a koordinace HZS ČR při zásazích

Realizace zásahu HZS ČR vyžaduje přesné informace o dostupných kapacitách složek IZ a jejich lokalizaci. Různé složky IZS využívají pro sledování svých kapacit různé systémy, a je proto poměrně složité získat ucelené informace o dostupných zdrojích rychle využitelných pro řešení zásahu. Otázka dostupnosti kapacit nastává zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí. Pro řešení těchto požadavků je nutná implementace flexibilního plánovacího systému, který lze nasadit na národní úrovni a který umožní integrovat kapacitní požadavky s dostatečnou časovou rezervou [8].

Během zásahu vzniká v reálném čase velké množství dat (senzory, dopravní kamery, zpravodajství, sociální sítě), které lze využít pro efektivnější řízení zásahu. Shromažďování a integrace dat a informací potřebných pro efektivní řízení zásahu zajistí lepší povědomí o situaci na místě události a umožní zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů. Oblast integrace dat je technologicky poměrně rozvinutá a tyto technologie lze pro řízení zásahu efektivně využívat [9]. Technologie by měly umožňovat využívat integrovaná data na jednoduché platformě na základě požadavků uživatele a informace vizualizovat a lokalizovat na mapových podkladech. Vhodným nástrojem je také využití šablon či kontrolních seznamů, které umožní lepší rozhodování veliteli zásahu a zároveň mohou být využity pro plánování řešení budoucích zásahů a jejich evaluaci.

Efektivní koordinaci zásahu mohou posílit také nástroje pro řešení některých složitých úkonů na dálku. Jedná se o některé hrubé motorické úkony a o provádění úkolů v zamořených či pro člověka obtížně dosažitelných oblastech [10]. Pro tuto potřebu lze kombinovat více typů technologických systémů. V případě mobilního řešení lze pro jeho řízení využít dálkově ovládané technologie. Mobilní modul může nést různé užitečné zatížení podle požadavků na řešení daného úkolu. Nutná je schopnost navigace takového prostředku v různých prostředích. Jiné řešení může zahrnovat také pevné instalace nebo systémy aktivované senzory, které v případě potřeby mohou vykonávat jinou funkci, než pro kterou byly původně nainstalovány [11]. Technologie zařízení napojených na internet věcí poskytuje významnou příležitost k řešení této potřeby. Mezi příklady úkolů, které lze vyřešit pomocí vzdáleného přístupu, lze zařadit pátrací a záchranné operace, operace s nebezpečnými materiály, hašení požáru, komunikační podporu a další taktické operace. S touto potřebou souvisí také celkové sledování situace v oblasti zásahu bezpilotními systémy, které nesou jednak vizualizační jednotky, jednak senzory vyhodnocující koncentrace možných nebezpečných látek, a které jsou schopny získané informace v reálném čase přenášet skrze datové platformy veliteli zásahu pro podporu koordinace a řízení jednotek HZS ČR.

Zajištění zdraví zasahujících hasičů

Doména obsahuje problematiku identifikace a řešení existujících hrozeb při výkonu práce zasahujících hasičů. Doménu lze rozdělit na dvě problémově oddělené oblasti. Jedna oblast se soustředí na detekci externích rizik ohrožujících zasahující hasiče. Druhá oblast se soustředí na aktivní ochranu zdraví zasahujících hasičů [12].

Hasiči při zásahu čelí velkému množství různých hrozeb, zejména přítomnosti chemických a biologických látek, radioaktivních částic, reaktivních materiálů, nedostatečného množství kyslíku apod. O těchto rizicích však mohou mít zasahující hasiči po příjezdu na místo události nedostatečné nebo žádné informace. Tato situace může hasiče vystavit významnému riziku, protože i minimální expozice nebezpečným látkám může mít významné dopady na jejich zdraví [13]. Z těchto

důvodů je počáteční detekce nebezpečných látek a kontaminantů na místě události a poskytování příslušných informací o těchto hrozbách velitelům zásahu zásadním předpokladem pro efektivní řešení události a zvyšování bezpečnosti zasahujících hasičů.

HZS ČR v současné době využívá ke zjišťování chemických, výbušných a radiačních rizik kombinaci technologií osobních detektorů, mobilních snímačů, externích stacionárních systémů a dalších distančních systémů. Stávající zařízení detekuje omezený počet běžných sloučenin nebo nebezpečných látek. Žádné z těchto zařízení však neposkytuje informace o celé řadě dalších kontaminantů, které mohou být potenciálně rizikové. Schopnost detekovat rizikové látky v reálném čase je tak v současnosti velmi omezená.

Zasahující hasiči potřebují k úspěšnému zásahu konkrétní informace o hrozbách a rizicích při příjezdu na místo události a po celou dobu zásahu. Velitel zásahu potřebuje při detekci nebezpečných látek znát i jejich koncentraci pro stanovení limitů zásahu z hlediska bezpečnosti zasahujících hasičů a ke stanovení relevantních pokynů k využití ochranných opatření tak, aby zasahující hasiči mohli adekvátně chránit sebe, případné oběti události a obyvatele v okolí zásahu.

Posílení aktivní ochrany zasahujících hasičů umožňují technologie pro monitorování fyzického stavu zasahujících hasičů na základě sledování fyziologických, kognitivních a behaviorálních znaků a indikátorů. Současné technologie snímání senzorů mohou být součástí osobních ochranných prostředků, ochranného oděvu nebo mohou být připevněny přímo k tělu hasiče [14]. Takovéto systémy by měly být schopny porovnávat naměřené hodnoty s normálními parametry pro každého hasiče (někteří hasiči mohou mít například nižší normální rozmezí krevního tlaku nebo pulzu). Získaná data, jejich analýza a následně odpovídající pokyny velitele zásahu směrem k hasičům by měly být přenášeny v reálném čase. Varování zasahujícího hasiče by mělo být automaticky generováno v případě, že jsou naměřené hodnoty mimo úroveň specifického rozsahu daného hasiče na měřený indikátor a další činnost při zásahu již nemusí být bezpečná. Fyziologické senzory by měly být technologicky propojené s dalšími senzory hrozeb a rizik, tak aby poskytly komplexní obraz o zdraví a bezpečnosti hasičů.

Se senzorickým snímáním fyziologického stavu zasahujících hasičů souvisí technologie ochranných oděvů, které by přispěly k ochraně hasičů proti co největšímu počtu vnějších rizik. Jedná se o ochranu proti žáru, ohni, krvi a jiným patogenům, extrémnímu počasí, střílným zbraním apod. Cílem je mít co nejuniverzálnější oděv, který bude poskytovat různé úrovně ochrany, ale zároveň velkou míru flexibility a pohodlí pro vykonávání všech úkolů HZS ČR [15]. Ochranné oděvy by mělo být možné integrovat s jinými nástroji či vybavením. Některé vojenské a komerční systémy a technologie využívají modulární koncepci, která umožňuje uživateli přizpůsobit jejich úroveň ochrany tak, aby vyhovovala konkrétní události nebo hrozbě. Aplikace modulárního konceptu může mít potenciál i pro HZS ČR [16].

Školení a trénink

Problematika předávání informací a zkušeností získaných během řešení zásahů a trénink modelových zásahů je pro růst připravenosti a rozvoj efektivity zásahů HZS ČR zásadní. Kromě cvičení v reálných podmínkách je pro HZS ČR vhodné v budoucnu zavádět technologie, které umožní plnohodnotnou tréninkovou simulaci. K tomu mohou být využity technologie s prvky virtuální či rozšířené reality, která spolupracuje s platformami využívajícími umělou inteligenci ke generování tréninkových scénářů [17]. Tréninkové scénáře mohou simulovat mul-

tidisciplinární cvičení, zvyšovat připravenost na různé události, testovat stávající plány a procesy v rámci HZS ČR a testovat koordinaci a efektivitu činnosti v rámci IZS.

Pro zvýšení efektivity cvičení je nutné definovat skupiny obyvatel, které budou při případné mimořádné události zasaženy či ohroženy, a v rámci tréninkových scénářů s těmito skupinami pracovat. Pro tento typ analýz mohou sloužit nástroje prediktivního modelování. Jeho výstupy mohou generovat podklady k vytvoření vhodných simulacích cvičení [18]. Trénink řešení možných budoucích situací může odhalit slabiny IZS, které by následně měly být předmětem podrobnějšího výcviku.

Získávání aktuálních informací

Doména popisuje potřeby v oblasti získávání a aktualizace informací pro zlepšení situačního povědomí v místě řešené události. Jedná se o schopnost získat a dostatečně analyzovat informace o situaci, identifikovat potenciální nebezpečí a prioritizovat jednotlivé aktivity HZS ČR při zásahu, a tím zvýšit jeho efektivitu a bezpečnost zasahujících hasičů a obyvatel v místě události. Současné formy monitoringu situace na místě události jsou obecně závislé na pilotovaných vzdušných prostředcích, které mohou mít v závislosti na fyzicko-geografických podmínkách omezené schopnosti přiblížit se k místu zásahu. Technologicky tento problém může být řešen prostřednictvím bezpilotních platforem, které ponese modul pro integraci získaných dat do vizualizace zobrazující místo incidentu. Využitý mohou být jak vzdušné, tak pozemní prostředky [19].

Nedostatek nástrojů pro integraci různých dat a informací, které jsou rozhodující z hlediska rozhodovacího procesu velitele zásahu, je bariérou pro získání dobrého povědomí o situaci v oblasti události [20]. Získání znalostí o dané situaci představuje proces sběru, porovnávání, analýzy, syntézy a sdílení dat o situaci v místě zásahu všem složkám IZS. Hlavní výzva spočívá ve schopnosti sbírat, integrovat a analyzovat relevantní data. Výsledné informace je nutné přizpůsobit potřebám a požadavkům různých uživatelů. Celý proces by měl probíhat v reálném čase. Cílem technologického řešení je v konečném důsledku zvýšit situační povědomí a podpořit rozhodování v reálném čase [21]. K tomu je třeba v praxi HZS ČR implementovat nástroje pro robustní analýzu a vizualizaci dat, prediktivní modelování, tvorbu scénářů budoucího vývoje dané události a identifikaci jejich předpokládaných dopadů. Uvažované technologie by měly poskytovat holistický systém pro zlepšení situačního povědomí a pro podporu rozhodování. Prostřednictvím sofistikovaných prediktivních modelů mohou být pomocí technologií strojového učení generovány možné scénáře vývoje mimořádných událostí.

Cenné zdroje pro získávání aktuálních informací souvisejících s místem zásahu mohou poskytovat sociální média. Ta mohou obsahovat relevantní data o hrozícím nebezpečí, lokalizaci zraněných osob a dalších skutečnostech ovlivňujících efektivitu zásahu. Přístup k těmto datům v reálném čase je tak pro vyšší efektivitu HZS ČR poměrně důležitý. V tomto ohledu je nutné zajištění přístupu k veřejným a soukromým datům, jejichž integrace by umožnila zlepšit informace o situačním povědomí.

Práce s veřejností

Doména reaguje na posílení schopnosti HZS ČR efektivně komunikovat veřejnosti specifické informace spojené s aktivitami HZS ČR, informace o rizicích a prevenci mimořádných událostí. Práce s veřejností zahrnuje nejen komunikaci, ale i sdílení informací a dat z místa zásahu,

kteří veřejnost sdílí na různých sociálních platformách [22]. Významným aspektem je také efektivní přenos informací o situaci na místě zásahu od členů HZS ČR k obyvatelstvu v blízkosti místa zásahů nebo veřejnosti zasažené mimořádnou událostí, kterou HZS ČR likviduje.

Identifikace a hodnocení hrozeb a rizik a plánování

Doména reaguje na potřeby spojené s posuzováním dopadů zásahu či mimořádné události na místní obyvatele, jejich majetek a životní prostředí. Toto posuzování může pomoci při rozhodování o možných variantách zásahu [23]. Při vyhodnocování by se mělo vycházet nejen z informací o konkrétní (probíhající) události, ale také z poznatků z minulých podobných zásahů. Systémy podpory rozhodování by měly zohlednit průběh dříve řešených událostí a poskytnout přehled očekávaných dopadů zásahu a navrhnout prioritizaci plánovaných úkolů.

Podrobné předpovědi a modely (funkce prediktivního modelování) je třeba vytvářet v reálném čase a zahrnout specifické faktory pro jednotlivé události [24]. Velitel zásahu musí mít přehled jak o současné situaci, tak i o tom, jak se bude daná situace během zásahu v daném území nejpravděpodobněji vyvíjet.

Prioritizace potřeb

Hlavním smyslem hodnocení potřeb HZS ČR, identifikovaných v předchozích fázích řešení projektu, bylo jejich expertní posouzení z hlediska jejich významu k možnostem rozvoje efektivity a adaptability HZS ČR v současných systémových podmínkách. Jednotlivé potřeby byly hodnoceny na základě tří parametrů – relevance, přínosu a kapacity. Každý parametr sestával ze dvou kritérií (viz tabulka 2). Kritéria byla hodnocena na škále 1–5. Zprůměrováním dosažených hodnot bylo vypočítáno skóre, které určuje výslednou pozici každé potřeby. Expertní hodnocení probíhalo online.

Hodnocení se účastnilo 43 respondentů, z nichž 21 hodnotilo všech 20 identifikovaných potřeb. Celkové rozložení výsledků hodnocení je znázorněno v grafu 1. Z výsledků hodnocení vyplynulo, že nejvýznamnější potřeby, které je možné řešit pomocí nových technologií, jsou zařazené v doménách Zajištění zdraví zasahujících hasičů, Znalost prostředí v oblasti zásahu, Řízení a koordinace HZS ČR při zásazích a Komunikace při zásahu (viz tabulka 3).

Výsledná významnost jednotlivých domén byla ovlivněna hodnocením konkrétních identifikovaných potřeb, které do ní byly zařazeny. Zhodnocení rozptylu průměrného hodnocení konkrétních potřeb v rámci každé domény umožní hodnotit vnitřní konzistenci potřeb zařazených u jednotlivých domén. V případě malého rozptylu dosažených výsledků hodnocení za každou potřebu jsou potřeby v rámci domény vnímány hodnotiteli jako stejně významné. V případě velkého rozptylu je pořadí domény ovlivněno pozitivním, nebo negativním hodnocením jedné z potřeb v konkrétní doméně.

Podobné hodnocení jednotlivých potřeb je zřejmé v doménách Komunikace při zásahu, Znalost prostředí v oblasti zásahu, Školení a trénink a Práce s veřejností. Rozdílné hodnocení potřeb je patrné v doméně Identifikace a hodnocení hrozeb, kde byla jako méně významná ohodnocena potřeba Hodnocení vývojových scénářů. Potřeba sledování lokálních hrozeb v téže doméně byla naopak hodnocena velmi významně. Obdobný výsledek je možné sledovat i v doméně Zajištění zdraví zasahujících hasičů, kde byla velmi vysoce hodnocena potřeba Detekce nebezpečných látek v okolí zásahů, méně významně pak potřeba Sledování fyziologického stavu hasičů při zásahu.

Tabulka 1: Potřeby HZS ČR a technologické požadavky na jejich řešení

Doména	Potřeba	Vybrané technické požadavky pro řešení potřeby
Znalost prostředí v oblasti zásahu	Integrace a analýza informací a dat z místa zásahu v reálném čase	<ul style="list-style-type: none"> – integrace dat a informací z různých datových zdrojů, jejich konverze do jednoho formátu a možnost jejich lokalizace v rámci jedné informační platformy – vizualizace získaných dat a jejich filtrace po požadovaných vrstvách – zobrazení informací (videa a obrázků) v reálném čase – integrace informací do jednoho existujícího zařízení – 3D zobrazení místa události, včetně digitálních modelů budov – filtrování zobrazovaných informací podle předem definovaných kritérií
	Lokalizace zasahujícího hasiče	<ul style="list-style-type: none"> – sledování polohy zasahujícího hasiče s přesností na několik centimetrů v jakémkoliv venkovním prostředí v reálném čase – integrace polohy zasahujícího hasiče a polohy zobrazených identifikovaných nebezpečí a rizik – získávání informací o fyzickém stavu zasahujícího hasiče pomocí aplikace senzorů a dalších technologií za účelem zlepšení příjmu signálu a komunikace skrz fyzické bariéry
	Identifikace hrozeb a nebezpečí v místě mimořádné události	<ul style="list-style-type: none"> – nástroje pro detekci nebezpečných látek, včetně chemických, biologických, radiologických a výbušných – zjišťování jevů (např. množství kyslíku), které ovlivňují bezpečí v místě zásahu – měření aktuálních koncentrací nebezpečných látek v prostředí – integrace informací s lokalizací zasahujících hasičů
Komunikace při zásahu	Sdílení informací	<ul style="list-style-type: none"> – automatické přiřazování komunikačních kanálů na základě role uživatele, automatické přepínání jednoho operačního týmu na jeden uživatelský komunikační kanál – omezení počtu uživatelů kanálu v případě nouzové komunikace
	Komunikace ve složitých fyzických podmínkách	<ul style="list-style-type: none"> – nástroje umožňující spolehlivou komunikaci přes fyzické bariéry ve všech prostředích, včetně vnitřku budov a podzemí, umožňující využití různých komunikačních pásem napříč více systémy bez nutnosti mít několik kusů komunikačního vybavení – dobře přenosná komunikační technologie, zajištění jejího napájení, integrace technologie do existujících zařízení či do ochranného obleku s minimálním přírůstkem jeho hmotnosti – možnost využití šifrované a zabezpečené komunikace – využití senzorů pro sofistikovanější komunikační mechanismy, které umožňují využití zraku, sluchu a doteku (umožnění získat vizuální či hmatovou informaci)
	Komunikace ve stresovém prostředí	<ul style="list-style-type: none"> – eliminace rušivých hlukových účinků na komunikaci mezi zasahujícími hasiči bez ohledu na blízkost, míru hluku či jeho frekvenci – umožnění multisenzorické (vizuální a haptické) komunikace – možnost integrace komunikačních nástrojů se stávajícími (celoobličejovými maskami, respirátory, brýlemi) nebo budoucími (head-up displeje, rozšířenými realitami) technologiemi
Řízení a koordinace HZS ČR při zásazích	Vzdálené sledování zásahu	<ul style="list-style-type: none"> – automatizovaný systém pro sběr taktických informací od jednotlivých hasičů v reálném čase – průběžná aktualizace stavu plněných úkolů a jejich integrace v rámci vizualizace – interoperabilní systém snadno integrovatelný s jinými monitorovacími nebo komunikačními zařízeními – možnost využití dat z předchozích událostí pro predikci události a automatizovaný návrh dalších kroků zásahu
	Dokumentace rozkazů a následných akcí	<ul style="list-style-type: none"> – hlasem aktivované nahrávání všech rozhodujících příkazů a integrace se současnými systémy podpory rozhodování, automatický přepis dat do elektronických dokumentů – přenos dat a informací mezi veliteli zásahu a ostatními zasahujícími hasiči – možnost integrace s existujícími rádiovými systémy (CAD a P25)
	Identifikace informací z různých zdrojů	<ul style="list-style-type: none"> – filtrace jednotlivých informací pro zajištění relevantních a využitelných informací pomocí analýzy přirozeného jazyka, jejich automatická filtrace, agregace a grafická vizualizace – analýza dat v reálném čase pro rychlé rozhodování, prediktivní analýza konkrétních incidentů téměř v reálném čase – shromažďování informací specifických pro jednotlivé události a jejich ukládání do databáze
Zajištění zdraví zasahujících hasičů	Sledování fyziologického stavu zasahujících hasičů	<ul style="list-style-type: none"> – nepřetržité měření fyziologických podmínek zasahujících hasičů, včetně tělesné teploty a biorytmů srdce, krevního tlaku, saturace kyslíkem, hydratace, složení vydechaného vzduchu, známek kognitivního přetížení apod., porovnávání naměřených hodnot s výchozími hodnotami – generování automatického upozornění (zvukové, vizuální či hmatové) v případě, že bylo dosaženo předdefinovaných prahových hodnot či prahových hodnot specifických pro dané místo či druh zásahu – umožnění práce v offline módu, po připojení na internet automatické přeposílání dat k analýze
	Detekce nebezpečných látek	<ul style="list-style-type: none"> – identifikace konkrétních chemických a biologických látek, patogenů, výbušnin a ionizujícího záření – automatický výpočet koncentrace škodlivých látek v reálném čase, upozornění v případě překročení povoleného limitu – umožnění jednoduché kalibrace zařízení v místě zásahu (z důvodu sledování limitu koncentrace v různých podmínkách)

Doména	Potřeba	Vybrané technické požadavky pro řešení potřeby
Školení a trénink	Multimodální virtuální školicí platformy	<ul style="list-style-type: none"> - škálovatelný virtuální prostor s možností virtualizace různých scénářů, možnost reálné simulace a interoperability mezi více jednotkami - vytváření různých scénářů simulujících široké spektrum prováděných zásahů, umožnění tréninku v konkrétních rolích - vzdělávací programy obsahující specifické znalosti, dovednosti a schopnosti - prostředí s nízkým nebo žádným rizikem pro účastníky tréninku
	Umělá inteligence pro simulace	<ul style="list-style-type: none"> - vytváření tréninkového prostředí testujícího různé míry zátěže na fyzickou a psychickou kondici - možnost nástroje převzít roli uživatelů, kteří opouštějí simulaci
Získávání aktuálních informací	Analýza dat z různých zdrojů	<ul style="list-style-type: none"> - sběr a analýza kontextových i specifických informací z různých datových zdrojů, predikce možných dopadů zásahu a návrh dalších kroků řešení události - upozornění na kritické zpravodajské informace
	Integrace a správa digitálního obsahu	<ul style="list-style-type: none"> - automatická klasifikace dat a informací na základě metadat (např. lokalizace, priorita, datový typ apod.), včetně přizpůsobení klasifikace taxonomie a parametrů, prvotní prověření spolehlivosti informací - automatizované stanovení priorit ze získaných dat a informací - vyhledávání podobných informací a dat v historické databázi a jejich klasifikace v reálném čase
	Monitorování sociálních sítí	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring a analýza příspěvků na sociálních médiích a elektronické komunikace v reálném čase v rizikových oblastech - lokalizace konkrétních telefonů nebo zařízení používaných ke komunikaci (i v režimu offline) na místě mimořádné události
Práce s veřejností	Rozvoj veřejné odpovědnosti	<ul style="list-style-type: none"> - prevence a vzdělávání o možných rizicích při mimořádných událostech u široké veřejnosti, informování o odpovídajícím chování a rozhodování při vzniku mimořádné události - informování o pokynech, které je třeba použít v případě rizika za účelem ochrany veřejnosti - simulování vzniku a průběhu mimořádné události a zapojení veřejnosti do tohoto cvičení
	Zapojení veřejnosti do přípravy na krizové scénáře	<ul style="list-style-type: none"> - změna paradigmatu rozdělení rolí při mimořádné události – občané a veřejnost mohou být aktivně zapojeni do řešení situace během mimořádné události - komunikační kampaně zaměřené na konkrétní skupiny veřejnosti ve spolupráci s médii, nutná je tvorba vícejazyčných aplikací se standardizovanou symbolikou - plánování a příprava zapojení dobrovolníků a dalších členů občanské společnosti v případě mimořádných událostí
Identifikace a hodnocení hrozeb	Hodnocení rizik vývojových scénářů mimořádných incidentů a jejich dopadů	<ul style="list-style-type: none"> - plánování, mobilizace, komunikace a logistiky pro specifické scénáře bezpečnostních rizik - vytváření zásob a logistiky zdrojů, vybavení a pracovních sil pro rychlé a efektivní zásahy v případě mimořádné události - plánování výkonu specifických klíčových rolí při řešení mimořádné události
	Identifikace lokálních hrozeb	<ul style="list-style-type: none"> - predikce a modelování přírodních katastrof a havárií ve veřejné (a kritické) infrastruktuře a zařízeních (únik chemických a biologických látek, radiace, výbušné incidenty) - grafické zobrazení výstupů modelu a vytváření scénářů řešení těchto událostí

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka 2: Parametry a kritéria hodnocení potřeb HZS ČR

Parametr	Kritérium	Minimální a maximální hodnoty hodnocení
Relevance	Adresování potřeby je klíčové pro efektivní plnění hlavních úkolů HZS ČR (IZS ČR).	1 = Velký vliv na efektivitu plnění úkolů 5 = Marginální vliv na efektivitu plnění úkolů
	Adresování potřeby je klíčové pro zajištění adaptability HZS ČR (IZS ČR).	1 = Velký význam pro posílení adaptability HZS ČR 5 = Malý význam pro posílení adaptability HZS ČR
Přínos	Přínos ke zlepšení bezpečnosti zasahujících jednotek IZS.	1 = Řešení potřeby zvýší bezpečnost HZS ČR při zásazích 5 = Řešení potřeby má malý vliv na zvýšení bezpečnosti HZS ČR při zásazích
	Přínos ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva.	1 = Řešení potřeby zvýší bezpečnost obyvatelstva ČR 5 = Řešení potřeby má malý vliv na zvýšení bezpečnosti obyvatelstva ČR
Kapacita	Adresování potřeby má potenciál ovlivnit operační prostředí pro HZS ČR.	1 = Řešení potřeby pozitivně ovlivní operační prostředí HZS ČR 5 = Řešení potřeby nemá vliv na operační prostředí HZS ČR
	Adresování potřeby má potenciál využití ve většině typových činností HZS ČR.	1 = Řešení potřeby je průřezově využitelné napříč činnostmi HZS ČR 5 = Řešení potřeby je využitelné pouze ve specifických činnostech HZS ČR

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka 3: Pořadí významnosti domén podle hodnocení zařazených potřeb

Doména	Průměrné pořadí potřeb	Průměrné hodnocení potřeb
Zajištění zdraví zasahujících hasičů	6,5	2,46
Znalost prostředí v oblasti zásahu	6,8	2,49
Řízení a koordinace HZS ČR při zásazích	8,5	2,57
Komunikace při zásahu	8,9	2,62
Školení a trénink	9,8	2,64
Identifikace a hodnocení hrozeb	11,7	3,04
Práce s veřejností	14,8	3,10
Získávání aktuálních informací	16,9	3,37

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 1: Rozptyl hodnocení potřeb HZS ČR v jednotlivých doménách

Graf 2: Skóre expertního hodnocení identifikovaných potřeb HZS ČR

Při sledování celkového hodnocení jednotlivých potřeb bez ohledu na jejich zařazení do jednotlivých domén byly jako nejvýznamnější ohodnoceny potřeby Vzdálené sledování zásahu, Detekce nebezpečných látek, Identifikace hrozeb v místě mimořádné události, Virtuální školicí platforma, Identifikace lokálních hrozeb a Lokalizace hasiče. Výsledné pořadí hodnocených potřeb je uvedeno v grafu 2.

Závěr

Nebývalé tempo vědeckotechnického rozvoje a jeho rostoucí vliv na činnosti a aktivity HZS ČR vede k potřebě získávání strategických znalostí, a to jak za účelem udržení schopností k poskytování služeb HZS

ČR ve vysokém standardu, především však pro zajištění rozvoje vlastních schopností v rámci dynamicky se proměňujícího operačního prostředí. V současném systému bezpečnostních sborů ČR není zaveden nástroj systematického sledování budoucího (technologického) vývoje, jehož prostřednictvím by bylo možné řídit efektivní strategický rozvoj, a je opomíjena tvorba výhledových studií a jejich úloha v procesu naplňování strategických priorit. V souladu s § 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných středních orgánů státní správy České republiky, jednotlivá ministerstva, tj. včetně Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“), zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních úkolů. Tvorbu takových koncepčních dokumentů řešících rozvoj svěřených odvětví nelze plnohodnotně realizovat bez vazby

na kontext jejich budoucího vývoje. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je pro potřebu kvalitního zpracování koncepčních a strategických dokumentů formulujících strategické záměry kriticky důležité vycházet nejen z deskripce a analýzy současného stavu, ale rovněž zohledňovat možné budoucí podmínky vyplývající z měnícího se bezpečnostního a operačního prostředí (včetně dopadů technologického vývoje), v jehož rámci bude příslušná strategie či koncepce naplňována.

Dynamika technologického vývoje bude ovlivňovat činnost, funkci a organizaci HZS ČR a bude vytvářet nový charakter operačního prostředí, ve kterém HZS ČR působí. Nové technologie a jejich postupná implementace v rámci působení HZS ČR může zvýšit efektivitu prováděných činností a zvyšovat adaptabilitu HZS ČR na prostředí, které je novými technologiemi ovlivněné.

Pro identifikaci vhodných technologií, které mohou efektivitu a adaptabilitu HZS ČR rozvíjet, bylo nutné ve vazbě na praxi a fungování operačního prostředí nejprve identifikovat hlavní rozvojové potřeby HZS ČR.

Článek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na strukturaci oblastí potřeb HZS ČR a jejich expertní hodnocení. V rámci řešení projektu identifikovala skupina expertů HZS ČR problémové okruhy potřeb, které determinovaly požadované schopnosti nutné k reakci na hrozby, kterým HZS ČR v současnosti při své činnosti čelí. Diskutovány byly také požadavky na technologická řešení, která by odpovídala budoucím požadavkům HZS ČR na řešení identifikovaných potřeb. Všechny dvacet identifikovaných potřeb lze považovat za prioritní. Každá potřeba popisuje konkrétní činnost, která je nezbytná pro realizaci různých činností v rámci řešení mimořádné události a která umožní vyšší efektivitu zásahu a zvýší bezpečnost zasahujících hasičů nebo veřejnosti v oblasti řešení mimořádných událostí. Řešení řady identifikovaných potřeb také umožní zvýšení efektivity odezvy HZS ČR a umožní zmírňovat dopady události na okolní prostředí. Definované potřeby byly klasifikovány do tematicky souvisejících celků - domén. Důvodem pro vymezení domén byla zejména skutečnost, že jednotlivé potřeby nepředstavovaly disjunktní celky a je možné předpokládat, že jejich řešení lze dosáhnout aplikací jedné technologie.

Identifikované potřeby byly následně expertně validovány a prioritizovány. Z hodnocení vyplývá jednoznačná orientace prioritních potřeb, které přímo souvisí s realizací zásahu, které jsou sloučené v doménách Zajištění zdraví zasahujících hasičů, Znalost v prostředí zásahu, Řízení a koordinace zásahu a Komunikace při zásahu.

Zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů je jasným předpokladem pro efektivní řešení události. Schopnost lokalizovat hasiče v místě události souvisí se schopností identifikovat a lokalizovat hrozby a rizika v místě zásahu. Zvyšování situačního povědomí prostřednictvím vzdáleného sledování místa události může výrazně zvýšit bezpečnost v místě události a řízení a koordinaci zásahu.

Jako významné byly také hodnoceny potřeby v oblasti komunikace a správy dat. Velitelé zásahu i zasahující hasiči budou mít přístup ke stále většímu množství dat, která se budou týkat řešených událostí. Přístup k relevantním datům a informacím v různých formátech v reálném čase a schopnost jejich efektivního využití v různých podmínkách může zvýšit situační povědomí, efektivitu řízení zásahu a jeho bezpečnost.

Poměrně významně byla také hodnocena potřeba modernizovat stávající tréninkové a výcvikové metody a nástroje. S rozvojem technologie virtuální reality a umělé inteligence bude možné vytvářet tréninkové scénáře, které budou replikovat reálné zásahy. Zavádění těchto technologií do tréninkového procesu může podpořit adaptabilitu postupů řešení zásahu v nově se formujícím operačním prostředí HZS ČR.

Identifikace a prioritizace potřeb HZS byla důležitým krokem pro následnou systematickou analýzu nových technologií, které mají potenciál k naplnění potřeb efektivně přispět. Samotné analýze takových technologií byla věnována druhá část projektu, jehož výsledky budou popsány v dalším článku [25].

Odkazy

- [1] Mohamed Abdel-Zaher, Mustafa Hisham, Retaj Yousri, M. Saeed Darweesh, "Light-Weight Convolutional Neural Network For Fire Detection", 2021 International Conference on Electronic Engineering (ICEEM), pp. 1–5, 2021.
- [2] Rumsey, A., & Dantec, C. A. (2019). Clearing the Smoke: The Changing Identities and Work in Firefighters. Proceedings of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference.
- [3] Frank E. Schneider, Dennis Wildermuth, "Using robots for firefighters and first responders: Scenario specification and exemplary system description", 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), pp. 216–221, 2017.
- [4] Jan Quenzel, Malte Splietker, Dmytro Pavlichenko, Daniel Schleich, Christian Lenz, Max Schwarz, Michael Schreiber, Marius Beul, Sven Behnke, "Autonomous Fire Fighting with a UAV-UGV Team at MBZIRC 2020", 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
- [5] Didukh, L. (2019). The Main Components of Readiness to Professional Communication of Future Specialists of Fire and Rescue Service. Scientific Journal of Polonia University.
- [6] Blackburn, K., Morrissey, J., Tabert, C. L., & Hall, S. W. (2021). Evaluating the communication within fire and rescue services and the NHS on the fire risk of emollients in accordance of the MHRA safety update. *Fire and Materials*, 46, 277–286.
- [7] Sowah, R.A., Ofoli, A.R., Krakani, S., & Fiawoo, S. (2017). Hardware Design and Web-Based Communication Modules of a Real-Time Multisensor Fire Detection and Notification System Using Fuzzy Logic. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 53, 559–566.
- [8] Gasaway, R.B. (2008). Fireground command decision making: Understanding the barriers challenging commander situation awareness.
- [9] Yang, L., Yang, S., & Plotnick, L. (2013). How the internet of things technology enhances emergency response operations. *Technological Forecasting and Social Change*, 80, 1854–1867.
- [10] Liu, P., Yu, H., Cang S., Vladareanu L. (2016). Robot-assisted smart firefighting and interdisciplinary perspectives. 22nd International Conference on Automation and Computing (ICAC), pp. 395–401.
- [11] Amidon, T.R., Williams, E.A., Lipsey, T., Callahan, R., Nuckols, G., & Rice, S. (2018). Sensors and gizmos and data, oh my: informing firefighters' personal protective equipment. *Communication Design Quarterly Review*, 5, 15–30.
- [12] Muthulakshmi, K., Manimekalai, M.A., & Gopikrishna, C. (2022). Instant Fire Detection and Toxic Fumes Monitoring in Forests with a Remote Integrated Rover. 2022 6th International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS), 276–280.
- [13] Pham, V.T., Le, Q., Nguyen, D.A., Dang, N.D., Huynh, H., & Tran, D. (2019). Multi-Sensor Data Fusion in A Real-Time Support System for On-Duty Firefighters. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 19.
- [14] Florea, G., Dobrescu, R., Popescu, D., & Dobrescu, M. (2013). Wearable System for Heat Stress Monitoring in Firefighting Applications.
- [15] Pacelli, M., Loriga, G., Taccini, N., & Paradiso, R. (2006). Sensing Fabrics for Monitoring Physiological and Biomechanical Variables: E-textile solutions. 2006 3rd IEEE/EMBS International Summer School on Medical Devices and Biosensors, 1–4.

- [16] Kutilek, Volf, Viteckova, Smrcka, Lhotská, Krivanek, Duskocil, Navratil, Hon, & Stefek (2017). Wearable Systems and Methods for Monitoring Psychological and Physical Condition of Soldiers. *Advances in Military Technology*, 12.
- [17] Bhattarai, M., Jensen-Curtis, A.R., & Mart'inez-Ram'on, M. (2020). An embedded deep learning system for augmented reality in firefighting applications. *2020 19th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA)*, 1224–1230.
- [18] Yuan, D., Jin, X., & Zhang, X. (2012). Building a immersive environment for firefighting tactical training. *Proceedings of 2012 9th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control*, 307–309.
- [19] Fritsche, P., Zeise, B., Hemme, P., & Wagner, B. (2017). Fusion of radar, LiDAR and thermal information for hazard detection in low visibility environments. *2017 IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics (SSRR)*, 96–101.
- [20] Magalhães, T., Oliveira, I.C., & Fernandes, J.M. (2015). Message based integration in Cyber-Physical System: firefighters in the field. *MobiQuitous*.
- [21] Schlauderer, S., Overhage, S., & Weidinger, J. (2016). New Vistas for Firefighter Information Systems? Towards a Systematic Evaluation of Emerging Technologies from a Task-Technology Fit Perspective. *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 178–187.
- [22] Smith-MacDonald, L., Lentz, L., Malloy, D., Brémault-Phillips, S., & Carleton, R.N. (2021). Meat in a Seat: A Grounded Theory Study Exploring Moral Injury in Canadian Public Safety Communicators, Firefighters, and Paramedics. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18.
- [23] Zeise, B., & Wagner, B. (2016). Temperature Correction and Reflection Removal in Thermal Images using 3D Temperature Mapping. *ICINCO*.
- [24] Plonski, P. (2014). Identification of key risk factors for the Polish State Fire Service with cascade step forward feature selection. *2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems*, 369–373.
- [25] Pokorný, O., Meislová, K. (2022). Technologie pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR – identifikace technologií reagujících na prioritní potřeby. *Ergo*, roč. 17, č. 1.

¹ https://www.firstnet.gov/system/tdf/Roadmap_2020_nocompress.pdf?file=1&type=node&id=1612
<https://www.scdf.gov.sg/docs/default-source/sgfpc-library/sgfpc/reaction-2021.pdf>
<https://www.hzscr.cz/soubor/informacni-servis-statistiky-rocenka-2021-pdf.aspx>
<https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Resources/Research-Foundation/Current-projects/Smart-FF/SmartFirefightingReport.pdf>
